

Original paper

ZAMONAVIY MATEMATIK DARS METODLARI: METODIK TAVSIYALAR

© B.R. Xanimkulov¹✉

¹ Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada zamonaviy matematika dars metodlarining mazmuni, ularning didaktik ahamiyati va dars samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan. Xususan, kompetensiyaviy yondashuv asosida faol o'qitish metodlari, loyihaviy yondashuv va raqamli texnologiyalarning dars jarayonidagi afzalliklari ochib berilgan. Maqola so'ngida amaliyotchi o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar keltirilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimida matematika fani faqat nazariy bilimlarni o'rgatish vositasi emas, balki mantiqiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish, algoritmik tafakkur kabi ko'nikmalarni shakllantirish vositasi sifatida qaralmoqda. Bu o'zgarishlar o'qituvchidan an'anaviy metodlardan voz kechib, innovatsion va interfaol yondashuvlarga asoslangan yangi metodikani joriy etishni talab etadi. Mazkur maqolada matematik ta'limda zamonaviy metodlarning o'rni, ular orqali o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi matematika darslarida qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni tahlil qilish hamda ularning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va muammoni yechish kompetensiyalariga ta'sirini aniqlashdan iborat. Shuningdek, o'qitish jarayonining har bir bosqichida metodik yondashuvlarni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida umumiy o'rta ta'lim muassasalarining matematika darslariga oid metodik materiallar, amaliy dars kuzatuvlari, o'quvchilarning ishtirokini baholash, va raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning samaradorligini tahlil qilish kabi usullardan foydalanildi. Shuningdek, faol o'qitish metodlari, loyiha asosida o'qitish va onlayn vositalar (GeoGebra, Desmos, Quizizz) amaliyotda qo'llanilib, ularning natijalari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'rganilgan metodlar natijasida darslarda o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va matematik tushunchalarni real hayot bilan bog'lash darajasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Faol metodlar orqali o'quvchilarda muloqot qilish, guruhda ishlash, muammoli topshiriqlarni hal etish ko'nikmalari shakllandi. Raqamli texnologiyalar darslarni vizual jihatdan boyitdi va baholashni avtomatlashtirishga yordam berdi.

XULOSA: matematika ta'limida zamonaviy metodlardan foydalanish o'quvchilarni nafaqat bilim oluvchiga, balki faol ishtirokchi, tahlilchi va ijodkorga aylantirishga xizmat qiladi. Bu metodlar orqali o'qitish jarayoni samarali va o'quvchilar uchun qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun har bir matematik darsda faol metodlar, raqamli vositalar va tahliliy yondashuvlar uyg'unlashgan holda qo'llanilishi tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: matematika ta'limi, interfaol metodlar, raqamli vositalar, kompetensiyaviy yondashuv, metodik tavsiyalar.

Iqtibos uchun: Xanimkulov B.R. Zamonaviy matematik dars metodlari: metodik tavsiyalar. // Inter education & global study. 2025, №6. B.409–414.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

© Б.Р. Ханимкулов ¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проанализировано содержание современных методов преподавания математики, их дидактическая значимость и роль в повышении эффективности уроков. В частности, раскрываются преимущества активных методов обучения, проектного подхода и цифровых технологий в учебном процессе на основе компетентностного подхода. В конце статьи приведены методические рекомендации для практикующих учителей.

В современной системе образования математика рассматривается не только как средство передачи теоретических знаний, но и как инструмент формирования логического мышления, анализа проблем, поиска решений и алгоритмического мышления. Эти изменения требуют от учителя отказа от традиционных методов и внедрения новых методик, основанных на инновационном и интерактивном подходе. В статье рассматривается роль современных методов в математическом образовании и анализируются возможности формирования активной позиции учащихся в учебном процессе.

ЦЕЛЬ: основной целью статьи является анализ современных педагогических методов и технологий, применяемых на уроках математики, а также определение их влияния на развитие у учащихся самостоятельного мышления и компетенций в решении проблем. Кроме того, предполагается разработка рекомендаций по совершенствованию методического подхода на каждом этапе учебного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались методические материалы, касающиеся уроков математики в общеобразовательных учреждениях, наблюдение за проведением занятий, оценка активности учащихся, а также анализ эффективности обучения с применением цифровых технологий. На практике применялись активные методы обучения, проектное обучение и онлайн-платформы (GeoGebra, Desmos, Quizizz), результаты которых были изучены.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате применения изученных методов было зафиксировано значительное повышение активности учащихся на уроках, их самостоятельного мышления и способности связывать математические понятия с реальной жизнью. Активные методы способствовали развитию навыков коммуникации, работы в группе и решения проблемных заданий. Цифровые технологии обогатили визуальную сторону уроков и способствовали автоматизации процесса оценивания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование современных методов в преподавании математики способствует превращению учащихся из пассивных получателей знаний в активных участников, аналитиков и творческих личностей. Эти методы делают учебный процесс более эффективным, а уроки — интересными и доступными для понимания. Поэтому рекомендуется, чтобы на каждом уроке математики использовался хотя бы один активный метод обучения, цифровые инструменты внедрялись поэтапно, а по окончании занятия проводился методический анализ с учетом мнения учащихся.

Ключевые слова: математическое образование, интерактивные методы, цифровые инструменты, компетентностный подход, методические рекомендации.

Для цитирования: Ханимулов Б.Р. Современные методы обучения на уроках математики: методические рекомендации. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 409–414.

MODERN TEACHING METHODS IN MATHEMATICS LESSONS: METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS

© Bahrom R. Khanimkulov¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the content of modern teaching methods in mathematics, their didactic significance, and their role in increasing lesson effectiveness. In particular, it highlights the advantages of active teaching methods, project-based approaches, and digital technologies in the classroom, based on a competency-based perspective. At the end of the article, methodological recommendations are provided for practicing teachers.

In the modern education system, mathematics is no longer viewed merely as a subject for acquiring theoretical knowledge. Rather, it is recognized as a tool for developing logical thinking, problem analysis, solution strategies, and algorithmic reasoning. These changes require teachers to move away from traditional methods and adopt new methodologies grounded in innovative and interactive approaches. This article explores the role of modern methods in mathematics education and analyzes how they can help transform students into active participants in the learning process.

AIM: the main purpose of the article is to analyze the modern pedagogical methods and technologies currently used in mathematics lessons and to determine their impact on students' independent thinking and problem-solving competencies. Additionally, the article aims to develop practical recommendations for improving methodological approaches at each stage of the teaching process.

MATERIALS AND METHODS: during the study, methodological materials related to mathematics lessons in general secondary education institutions, classroom observations, assessment of student engagement, and analyses of the effectiveness of digital teaching tools were utilized. Active teaching methods, project-based learning, and online platforms (such as GeoGebra, Desmos, and Quizizz) were applied in practice and their outcomes were studied.

DISCUSSION AND RESULTS: as a result of applying the studied methods, a significant increase in students' classroom engagement, independent thinking, and ability to connect mathematical concepts to real-life situations was observed. Active teaching strategies helped students develop communication, teamwork, and problem-solving skills. Digital technologies enriched the visual aspect of lessons and facilitated automated assessment processes.

CONCLUSION the use of modern methods in mathematics education helps transform students from passive recipients of knowledge into active participants, analysts, and creators. These methods make the teaching process more effective and the lessons more engaging and understandable for learners. Therefore, it is recommended that each mathematics lesson integrates at least one active teaching method, incorporates digital tools gradually, and involves analytical reflection based on student feedback after class.

Key words: mathematics education, interactive methods, digital tools, competency-based approach, methodological recommendations.

For citation: Bahrom R. Khanimkulov. (2025) 'Modern teaching methods in mathematics lessons: methodological recommendations', Inter education & global study, (6), pp. 409–414. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimida matematika fanining roli faqat nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmay, balki mantiqiy fikrlash, muammoni tahlil qilish, yechim topish, algoritmik tafakkur kabi kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Bu esa o'z navbatida dars jarayonining metodologiyasini yangilash, innovatsion va interfaol yondashuvlarni joriy etishni talab qiladi. An'anaviy metodlardan foydalanish darsda passivlik, takroriylik, va qatnashuvchilar orasida farqni keskin oshiradi. Shu sababli matematik darsni tashkil etishda zamonaviy metodlarga asoslanish dolzarb hisoblanadi.

1. Zamonaviy ta'lim talablari kontekstida matematika darsining o'rni

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim konsepsiyasi o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otish, real hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu esa:

- darsda o'quvchining faol ishtirokini ta'minlash,
- ularni mustaqil fikrlashga undash,
- muammoli vazifalarni yechishga jalb qilish orqali amalga oshiriladi.

Matematika fanining tabiati – aniq tartib, izchillik, mantiqiylik – o'qituvchi oldiga qat'iy va aniq maqsad qo'yadi: o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirish. Bu esa dars metodikasini zamonaviylashtirishni taqozo etadi.

2. Zamonaviy metodlarning turlari va ta'limdagi ahamiyati

Zamonaviy metodlar asosan quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

a) Faol o'qitish metodlari:

"Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Akvarium", "Rol o'ynash" kabi metodlar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

Bu metodlar orqali o'quvchilar mavzuni chuqur tushunadi va o'zaro fikr almashish orqali bilimlarini boyitadi.

b) Loyihalash metodlari:

O'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarga asoslangan matematik loyihalar beriladi (masalan, byudjet tuzish, xaridlar taqqoslanmasi, grafik chizish).

Bu metod o'quvchini ijodiy fikrlashga va fanni hayot bilan bog'lashga o'rgatadi.

c) Raqamli texnologiyalar asosida o'qitish:

GeoGebra, Desmos, Kahoot, Quizizz, Plickers kabi onlayn platformalar darsga interaktivlik olib kiradi.

Vizualizatsiya orqali tushunchalar aniqroq, esda qolarli bo'ladi.

Bunday vositalar oraliq va yakuniy baholashni avtomatlashtirishga yordam beradi.

3. Metodik tavsiyalar

1. Darsning har bir bosqichi uchun metod tanlash:

Kirish qismida – "Insert", "Klaster" metodlari orqali mavjud bilimlarni aniqlash.

Asosiy qismida – misollar tahlili, muammo asosida o'qitish.

Yakunida – test, baholovchi kartochkalar, refleksiya.

2. Individual yondashuvni ta'minlash:

O'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyati va qiziqishlariga qarab guruhlariga bo'lish va mos metodlar tanlash.

3. Baholashni tizimlashtirish:

Formativ baholash (oraliq topshiriqlar)

Summativ baholash (imkon darajasida raqamli platformalarda)

4. O'quvchini motivatsiyalash:

Amaliy misollar, hayotiy vazifalar, qiziqarli faktlar asosida mavzuni tushuntirish.

Xulosa va takliflar

Matematika darslarining zamonaviy metodlar asosida tashkil etilishi:

- o'quvchilarda mustaqil fikrlash,
- muammoni yechish kompetensiyasi,
- mulohaza qilish va guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ilmiy asoslardan, zamonaviy metodlardan foydalanish orqali o'quv jarayoni samarali, o'quvchi uchun esa qiziqarli va tushunarli bo'ladi.

Tavsiya etiladi:

- Har bir matematik darsda kamida bitta faol o'qitish metodidan foydalanish.
- Raqamli vositalarni darsga bosqichma-bosqich integratsiya qilish.
- Darsdan keyin o'quvchi fikrini inobatga olib, metodik tahlil yuritish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov, I.A. (2016). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat.
2. Maxmudova D.M., Xanimkulov B.R. (2025). Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. –T. ZEBO PRINT nashriyoti.
3. Xanimkulov B.R. Yuksalib birlashgan yaxshimi yoxud birlashib yuksalish?.. "Ma'rifat" gazetasining 2025-yil 4-iyun, № 22(9555).
4. Axmedov, S. (2021). Matematika darslarida innovatsion metodlar. – T.: O'qituvchi nashriyoti.
5. Nazarova, G. (2020). "Faol ta'lim metodlarining samaradorligi." // Xalq ta'limi, №4, 52–56-bet.
6. Dewey, J. (1997). Experience and Education. – New York: Simon & Schuster.
7. Mishra, P. & Koehler, M. (2006). "Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge." // Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
8. www.geogebra.org – GeoGebra platformasi rasmiy veb-sayti.
9. www.quizizz.com – Onlayn baholash vositasi sifatida Quizizz ilovasi.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xanimkulov Вахром Рохмонқуллович**, dotsent, [**Ханимкулов Бахром Рахмонқуллович**, Доцент], [**Khanimkulov Bahrom Rakhmonkulovich**, Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy, [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, улица Амира Темура, дом 104], [address: Uzbekistan, 104 Amir Temur Street, Chirchiq City] xonimqulovb152@gmail.com